

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра цивільного права

Кафедра інтелектуальної власності та патентної юстиції

Центр спортивного права ЗНУ і НДІ приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СПОРТИВНОГО ПРАВА

Матеріали Круглого столу

Одеса, 28 жовтня 2023 року

Одеса
Фенікс
2023

За загальною редакцією

доктора юридичних наук, професора *Є. Харитоновна*,

доктора юридичних наук, професора *І. Давидової*

кандидата юридичних наук, доцента *М. Ткалича*

Упорядники-укладачі:

Давидова Ірина – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», професор;

Толмачевська Юлія – заступник директора Центру спортивного права ЗНУ і НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України;

Кедик Анна – лаборант кафедри цивільного права НУ «Одеська юридична академія».

Група організаційного та технічного забезпечення:

Давидова Ірина – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, професор;

Толмачевська Юлія – заступник директора Центру спортивного права ЗНУ і НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України;

Матійко Микола – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права, доцент;

Омельчук Олександр – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права;

Кирилюк Алла – кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності і патентної юстиції, доцент;

Бааджи Наталя – кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності і патентної юстиції, доцент;

Кедик Анна – лаборант кафедри цивільного права.

Матеріали видано за авторською редакцією.

Повну відповідальність за достовірність і якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їхні наукові керівники, рецензенти, структурні підрозділи вищих навчальних закладів та установ, які рекомендували ці матеріали до друку.

Цивілістичні проблеми спортивного права : матеріали Круглого столу, Одеса, 28.10.2023 р. [Електронне видання] / за заг. ред.: Є. Харитоновна, І. Давидової, М. Ткалича ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 89 с. – Режим доступу: ...

ISBN 978-617-8395-30-8

Збірник містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних і методологічних проблем цивільного права та процесу, господарського права й процесу, аграрного, земельного, екологічного й природоресурсового права та інших галузей приватного права, які були оприлюднені на всеукраїнській науковій конференції, яка відбулась 15 листопада 2022 року в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженнями науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в науковій діяльності.

УДК 347:796(477)(063)

Коструба Анатолій Володимирович – д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ЩОДО КОДИФІКАЦІЇ СПОРТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Відсутність кодифікованого правового акту, дія якого здатна була б врегулювати різні сфери спортивних правовідносин, зумовлює наявність великої кількості декларативних норм спортивного права. На сьогодні ускладнення реалізації прав та інтересів суб'єктів спортивних правовідносин, наявність правозастосовних колізій призводить до того, що значний масив суспільних відносин у сфері спорту в Україні залишаються поза межами дії правових норм [1]. Окрім Закону України «Про фізичну культуру і спорт», сфера правового регулювання відносин професійного спорту, на жаль, обмежується ще двома такими законодавчими актами: Закон України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» від 14 вересня 2000 року №1954-III та Закон України «Про антидопінговий контроль у спорті» від 07 лютого 2017 року №1835-VIII. Безспірно, такий стан нормативної регламентації досліджуваної сфери правових відносин не сприяє їх активному розвитку.

Традиційним в юридичній науці є бачення, що систематизація нормативно-правових актів виступає одним із основних напрямів законодавчої діяльності. Її результатами стає ухвалення нових нормативно-правових актів. Ключовим у такому процесі стає кодифікація законодавства. Її сутність полягає в систематизації та удосконаленні законодавства шляхом змістовної переробці пов'язаної групи юридичних норм та їх об'єднанні в одному правовому акті. При цьому при кодифікації має місце не лише упорядкування нормативного матеріалу, але й подолання прогалин у правовому регулюванні відносин, усунення розбіжностей та протиріч [2, с. 80]. Саме тому, на нашу думку, вдосконалення законодавства у сфері спорту має відбуватися не шляхом прийняття нових численних нормативно-правових актів, якими предметно регламентується вузька сфера відносин, а в спосіб їх системної уніфікації, результатом чого має стати Спортивний кодекс України.

В обґрунтуванні позиції автора слід довести, що аналіз існуючих нормативних актів, норми яких спрямовані на врегулювання відносин у сфері професійного спорту, вказує на відсутність системного підходу в цьому напрямку. Зокрема, закріплений в ст. 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» підхід до регулювання професійних спортивних відносин дозволяє стверджувати про намір законодавця визначити професійні спортивні відносини як комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з отримання прибутку. Водночас зазначені відносини спортсменів, тренерів та інших фахівців не мають конкретних правових механізмів їх регулювання [3, с. 50].

Сфера відносин професійного спорту достатньо багатогранна, включає до себе як організаційно-правові основи державного управління фізичною культурою і спортом, правове забезпечення діяльності фізкультурно-спортивних об'єднань, правовий статус спортсменів, тренерів та інших учасників спортивної діяльності, так і юридичні аспекти організації та проведення спортивних змагань, вирішення колізійних питань у цій царині. Існуючі нормативно-правові акти не в змозі забезпечити належний рішень їх регламентації.

Відзначимо, що кодифікація законодавства у сфері фізичної культури та спорту спостерігається у низці зарубіжних країн (США, Бразилія, Франція).

Серед таких кодифікацій слід назвати Спортивний кодекс Франції [4] (*Code du sport*). Оскільки французьке право відноситься до континентальної правової сім'ї, як і наше вітчизняне право, аналіз французького досвіду кодифікації спортивного законодавства є цікавим та затребуваним у контексті розробки пропозицій щодо кодифікації спортивного законодавства України.

Французьке спортивне законодавство є не єдиним взірцем кодифікації національного спортивного законодавства. Зокрема, у Бразилії (країні з багатими спортивними традиціями) немає єдиного кодифікованого акту у сфері фізичної культури та спорту, але діють прийняті у минулому столітті два дисциплінарні кодекси — Бразильський дисциплінарний футбольний кодекс (*Código brasileiro disciplinar do futebol* — CBDF) та Бразильський кодекс та спортивної дисципліни (*Código brasileiro de justiça e disciplina desportiva* - CBJDD). У ряді штатів США діють титули склепінь законів, присвячені регулюванню правовідносин у сфері фізичної культури та спорту, які з урахуванням

специфіки американської правової системи можуть бути умовно названі «спортивними кодексами». В Італії (як і в Бразилії) на державному рівні затверджено спеціалізований дисциплінарний спортивний кодекс – Італійський кодекс Вищого суду спортивної юстиції.

Щодо спортивного кодексу Франції, то він належить до спеціалізованих кодексів, що входять до складу цивільного права. Розроблений у 2004 та прийнятий у 2006 році кодекс позначає пріоритетний характер розвитку спорту, затверджуючи цей напрямок як один із розділів державної політики [5].

Французький досвід кодифікації спортивного права є наочною ілюстрацією того, як у ході систематизації спортивного законодавства вирішуються завдання підвищення статусу фізичної культури та спорту, зрозумілості правозастосування, закладається вектор для успішного розвитку галузі законодавства та відповідної галузі права.

На момент початку кодифікації спортивного законодавства у Франції воно було роздробленим і несистематизованим, його норми містилися, наприклад, у Кодексі законів про охорону здоров'я (боротьба з використанням допінгу та питання контролю за здоров'ям спортсменів), Освітньому кодексі (освіта в галузі фізичної культури та спорту), інших законодавчих актах, що регулюють, зокрема, питання у сфері будівництва, охорони навколишнього середовища, туризму, а також у величезній кількості підзаконних нормативних правових актів. Не випадково як основна мета прийняття Спортивного кодексу Франції вказувалося на необхідність полегшення доступу громадян і асоціацій до норм спортивного законодавства, що містяться в єдиному документі.

Спортивний кодекс замінив кілька законів, зокрема Закон № 84-610 від 16 липня 1984 року, який регулював відносини у сфері фізичної культури і спорту. Власне, зазначений правовий акт і став основою нової кодифікації і, на думку багатьох французьких експертів, Спортивний кодекс Франції забезпечив суттєвий імпульс розвитку французького спорту у великих його сегментах, а також у конкретних спортивних дисциплінах [6].

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гаро Г.О., Кушнір О.О. Спортивне право: огляд національного законодавства і міжнародних стандартів. URL: http://protokol.com.ua/ru/sportivne_

pravo_oglyad_natsionalnogo_zakonodavstva_i_mignarodnih_standartiv/ (дата звернення 26.12.2021);

2. Могілевський Л. В. Кодифікація як спосіб систематизації нормативно-правових актів у сфері правового регулювання трудових відносин. *Право і суспільство*. 2016. №2 С. 78 – 83.

3. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері професійного спорту в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. №6. С. 46 -51.

4. Code du sport. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071318/> (дата звернення 26.12.2021).

5. Julien L. Les institutions sportives en France (introduction au droit du sport). Publications Doc Du Juriste. 2015. <https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-autresbranches/cours-de-professeur/institutions-sportives-france-introduction-droit-sport-479549.html> (дата звернення: 01.06.2017)\$

6. Loi № 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives. Journal officiel de la République Française. 17.07.1984. P. 2288–2293

Бааджи Наталія Пилипівна – к.ю.н., доцент,
доцент кафедри права інтелектуальної
власності та патентної юстиції
Національного університету «Одеська
юридична академія»

ЗАХИСТ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У СПОРТИВНОМУ МАРКЕТИНГУ

У сучасному світі спортивний маркетинг став надзвичайно важливим і конкурентним сегментом глобального бізнесу. В Україні спортивний маркетинг почав своє існування нещодавно. Одним із перших хто почав займатися таким цікавим та не звичним маркетингом, стало агентство спортивного маркетингу «MEDIA- SPORT». 9 квітня 2008 року була створена Українська асоціація спортивного маркетингу (УАСМ) в статусі некомерційної організації, ціль якої – об'єднати всіх спеціалістів різних рівнів, сформувати сучасні міжнародні стандарти в даній галузі [3].

Популярність спорту, спортивних подій та атлетів привертає увагу численних брендів та компаній, які бажають асоціювати свої продукти та послуги з цією привабливою сферою. Однак, успіх в спортивно-

Наукове видання

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СПОРТИВНОГО ПРАВА

Матеріали Круглого столу

Одеса, 28 жовтня 2023 року

Електронне видання

За загальною редакцією
*доктора юридичних наук, професора Є. Харитонова,
доктора юридичних наук, професора І. Давидової,
кандидата юридичних наук, доцента М. Ткалича*

Дизайн обкладинки – *Мілана Зубенко*,
незалежний дизайнер, Україна; всі права захищені

Зам. № 2312-22.

Видавець ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).
Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.
e-mail: fenix-izd@ukr.net